

39 QUEBRA
QUINA

UFRJ
faz **100**
ANOS
1920 | 2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Flávio Célio Rodrigues Oliveira, flaviocro1@gmail.com

www.lattes.cnpq.br/2222063266506659

RESUMO O objetivo desta comunicação é apresentar o projeto artístico *Vestígios*, uma performe-intervenção urbana realizada com um objeto de descarte específico, considerado lixo, as bitucas de cigarro. Para tanto, fotografias, assim como outras formas de manifestações artísticas, criadas para essa prática artística, serão tomadas como o principal meio para a apresentação. Tais obras serão encaradas conforme apropriações artísticas as quais recriam a ação e a realidade. Proponho apresentar essa prática empírica e artística, explorando uma conexão com a performance esportiva. Esta última, apresenta-se enquanto uma questão que ainda não teve um olhar específico e aprofundado, dentro do meio da arte e que atravessa meu percurso artístico e história pessoal.

No intuito de embasar essa exploração, apresentaremos comparativamente, memórias de trabalhos de artistas que têm no corpo, através sobretudo da performance, meios de produção na arte, que podem ser aproximados à práticas esportivas ou atividades físicas, como: André Severo, Ariel Ferreira, Deborah Colker, Diego Melero, Elen Braga, Froiid, Paulo Nazareth e Yves Klein. Sobre a questão acima, os estudos sobre esporte e arte, conduzidos pelo pesquisador Victor Andrade, serão de grande importância para poder pensar no esporte enquanto meio de se fazer arte e não só como tema.

PALAVRAS-CHAVE Arte; Esporte; Memória.

ABSTRACT The purpose of this communication is to present the artistic project *Vestígios*, an urban performance-intervention carried out with a specific discard object, considered garbage, cigarette butts. For that, photographs, as well as other forms of artistic manifestations, created for this artistic practice, will be taken as the main means for the presentation. Such works will be seen as artistic appropriations which recreate action and reality. I propose to present this empirical and artistic practice, exploring a connection with sports performance. The latter presents itself as a question that has not yet had a specific and in-depth look, within the art medium and that crosses my artistic path and personal history.

In order to support this exploration, we will comparatively present memories of works by artists who have in their bodies, mainly through performance, means of production in art, which can be approximated to sports practices or physical activities, such as: André Severo, Ariel Ferreira, Deborah Colker, Diego Melero, Elen Braga, Froid, Paulo Nazareth and Yves Klein. On the question above, studies on sport and art, conducted by researcher Victor Andrade, will be of great importance to be able to think about sport as a means of making art and not just as a theme.

KEY WORDS Art; Sport; Memory.

Memória

O projeto inicia em 2011 em uma investigação visual da cidade de Belo Horizonte, através da proposta *Vestígios*. Nesta, me apropriava das “bitucas” de cigarros do chão, reorganizando-as na calçada, através de inúmeros agachamentos – possíveis graças ao condicionamento físico, advindo de práticas esportivas presentes na minha trajetória artística e pessoal. A questão que me movia era: como escapar à repetição do meu olhar fotográfico? Em uma possível resposta artística me questionei sobre o motivo pelo qual deveria produzir imagens em um mundo saturado delas. Assim, escolhi abdicar de fotografar a ação e convidar uma amiga: Clarice Cyrino, para desempenhar a função e me emprestar o seu olhar sobre o fazer. A partir desse primeiro procedimento passei a convidar – na intenção de criar mais sentidos para a produção de imagens – pessoas, fossem artistas ou não, fotógrafas ou não, amigas ou não, para se apropriarem desse fazer, emprestando o seu olhar fotográfico para a obra. No intuito de ampliar as percepções dessas primeiras imagens fotográficas e expandir a possibilidade de gerarem outras visões, das quais partirão as discussões desta pesquisa, realizei outros convites, para que os demais convocados pudessem recriar as imagens fotográficas de forma livre, sobrepondo camadas de percepção à realidade.

Até o momento foram feitas diversas chamadas que geraram diversas “releituras” dessas imagens. Resumidamente temos: a performance e a intervenção urbana, seguida da recriação fotográfica e da recriação artística sobre a fotográfica, finalizando com uma possível produção de postais ou arquivos NFT, desses pares. Abaixo

segue exemplo de uma proposta realizada¹:

A intenção é analisar as propostas artísticas elaboradas, a partir do meu aprendizado, em conjunto com estudos artísticos, filosóficos, físicos, biológicos, etc., para entender que, mesmo dentro dos limites de nossas sensações, podemos executar aproximações, artísticas no caso, que ampliam nossas leituras de mundo. Considero fundamental questionar nosso ato de percepção para desembaraçar e sugerir, no contexto de produção dessa pesquisa, que esses campos atuam de maneira dinâmica e não isoladas e, assim, apreender que o ato de perceber o mundo, não se relacionaria só com um único órgão ou uma única instância, mas com a relação tecida entre o corpo, a mente e o universo físico, por meio das conexões da nossa memória, ou seja, questionar qual o limite entre a realidade e a ilusão para testar a hipótese, através do experimento artístico, de que a nossa memória seria uma maneira pioneira de nos apropriarmos do mundo, não na forma de uma reprodução fidedigna da realidade, mas na maneira de uma recriação imaginária, construída a partir das apropriações de nossas experiências ou ainda, que a percepção da realidade seria uma construção mental. Isso implicaria na ideia que, mesmo que única para cada indivíduo ela seria ativa, formada através das relações que edificamos com os outros, em nossas construções sociais, por meio do conhecimento. A busca, portanto, é discutir a seguinte questão: a percepção da realidade seria uma construção mental?

Para tanto analisaremos a questão da memória, a partir das propostas artísticas do projeto, suas relações entre a arte e o tempo, vinculando-as a nossa percepção da realidade, da ontologia e da alteridade. Nesse caminho, historiar e contextualizar o experimento, assim como explorar aspectos específicos do mesmo, no caso uma relação entre performance artística e esportiva, auxiliará os leitores a compreender o caminho percorrido e de que modo as hipóteses levantadas se conectariam. Finalmente, as recriações fotográficas e artísticas, serão tomadas como o principal meio e fonte de onde partirão as análises do projeto e serão encaradas tal qual apropriações artísticas, que recriam a realidade. No intuito de embasar essa exploração, estudaremos comparativamente a questão da memória a partir de referências artísticas e da maneira que se apropriam desse tema, além de trabalhos específicos desses artistas, conjuntamente as propostas dos convidados.

1 Como o espaço neste registro é reduzido não é possível apresentar mais imagens. Caso queiram ver mais do projeto, favor contatar no e-mail: flaviocro1@gmail.com

Sobre a memória, notei que fui muito influenciado por Douglas Crimp (2005), e o modo com que ataca as formas das instituições assimilarem a fotografia, apontando a artificialidade de tais pretensões e mostrando que a fotografia é sempre uma representação, outrora vista, embora com uma amplitude que questiona os limites dessas instituições. Ao partir dessa influência surgiu a dúvida: fotografar seria redundante? O ato de se criar recortes fotográficos daquilo que vemos, para reimaginarmos o mundo, seria tautológico? Ao fotografarmos o que vemos, ao redundar os significados do que observamos para a imagem capturada, cairíamos numa armadilha “dizendo” com a imagem o que antes “dissemos” vendo o mundo? Contudo, percebi em Didi-Huberman (2010), outra forma de lidar com essa questão, principalmente quando nos aponta que essa cisão entre o ver e o crer rompe com a dialética fundamental entres as mesmas, algo que não pode mais ser sustentado nas análises críticas de um trabalho de arte. Portanto, a supremacia do “aquilo que vejo é aquilo que vejo” não se mantém e deve ser superada pela análise dinâmica de todas as instâncias que se apresentam na leitura de um trabalho de arte.

Isso conduziu ao desejo de discutir o experimento em uma questão maior: a da memória, esse modo primordial de apropriação do mundo que nos contém. Para tanto partirei dos princípios de Deleuze (2006), quando aponta a repetição enquanto criadora de uma ruptura na continuidade espaço-temporal, para avançar sobre essa máxima minimalista da repetição incessante de algo o reafirmando e correspondendo exatamente aquilo que vemos. Buscarei debatê-las a partir dos argumentos de Didi-Huberman (2010) e do conceito do “Eterno Retorno” de Nietzsche (2013). Tais ferramentas serão fundamentais para desanuviar as propostas, uma vez que não tratam a questão do retorno na qualidade de uma repetição idêntica do mesmo, demonstrando que a memória também se diferencia da realidade, recriando-a.

Arte e esporte

Anteriormente, na pesquisa de mestrado, trabalhei com as referências artísticas de Ai Weiwei e Nelson Leirner e a pertinência de ambos para o entendimento da apropriação como uma técnica do tempo, através do seu emprego na arte contemporânea. Posteriormente, no TCC do curso de Licenciatura em Artes Plásticas, introduzi a questão da memória, de performances e ações esportivas, para o ensino de

arte. Com isso percebi, dentro da minha trajetória, que a apropriação e o esporte me acompanham desde a juventude, me propiciando formas de aprender e lidar com o mundo. Ao me apropriar dos desenhos das histórias em quadrinhos, aprendia a coordenação visual e manual necessária ao desenho. Pedalando minha bicicleta pela paisagem, aprendi a explorar e observar os seus caminhos.

O que despertou a seguinte questão: o esporte pode ser utilizado como um meio para se fazer arte? Me levando a perceber o modo que nossas memórias são articuladas junto a objetos em cotidianos artísticos, esportivos ou históricos, e me conduzindo a um aprendizado sobre o modelo de trabalho de alguns artistas, que se apropriam de tais estratégias esportivas, além de me ajudar a entender aspectos específicos de suas práticas de apropriação, dentro dessa, que é uma estratégia largamente empregada e de importância central na arte atual. Esse conhecimento me auxiliará a discutir os deslocamentos espaço-temporais propostos por cada uma das apropriações artísticas no experimento *Vestígios*. Ademais, foi possível notar que, para os artistas que trabalham com a memória, a apropriação da História é uma fonte de lembranças inexaurível, uma vez que esta pode ativar nossas memórias. Logo, ao propor o objetivo de historiar tais condutas, na Performance, o entendo nessa maneira de se apropriar das lembranças, na forma de documentos, para sondar a hipótese de que existe uma proximidade entre a Performance Artística e a Esportiva, uma vez que seguem regras determinadas de execução nas suas práticas. Isto posto, investigar de que jeito Esporte e Arte se uniriam, a partir das perspectivas abertas pela arte contemporânea, significa observar na fisicalidade, na coordenação dos corpos, no esforço físico-mental, na repetição dos gestos, etc., presentes nas propostas que se tocam, relações que nos ajudarão a nos distanciarmos da percepção corriqueira do esporte como um tema e se aprofundar nele como um meio de se fazer arte ao entrelaçar arte e esporte.

Desde que as primeiras filmagens do artista americano Jackson Pollock, correram o mundo, ou no Brasil, as ações do artista Flávio de Carvalho ganharam notoriedade, uma série de artistas se atentou sobre como o corpo está presente na arte. Esse interesse sobre o corpo, como meio de fazer arte, influenciou no surgimento de um gênero artístico que passou a ser conhecido como Performance. Ainda que, como o pesquisador e artista argentino Jorge Glusberg (2013), nos lembre, as origens desse novo gênero remontem a antiguidade do teatro, da dança, da música, do circo, etc., ou seja, as diversas manifestações artísticas que têm no corpo um dos meios principais do seu

fazer, destaco que pouco se fez para conectar essa História a de outro saber físico, que nem o do esporte, nas práticas artísticas.

Já no livro *A Condição Biográfica* (2012), a educadora francesa Christine Delory-Momberger articula o conceito e emprego da geografia, da cronografia e da biografia inusitadamente. Ela lê o primeiro como uma espécie de escrita do espaço, o segundo como uma escrita do tempo e o terceiro enquanto uma escritura da vida. Com isso, nos faz perceber que a experiência do corpo não se fixa nem no tempo, tampouco no espaço, mas que a prática da nossa existência demanda mobilidade, na interdependência de um espaço que é tempo, corpo e vida.

Ao esclarecer o corpo como espaço-tempo, nos faz percebê-lo tal qual um lugar de memórias, motoras e mentais, algo que também pode ser percebido nas práticas de muitos artistas. Um destes é o francês Yves Klein, cuja fotografia *Salto para o Vazio* (1960), instaura uma lenda na qual emprega sua habilidade de judoca para a ação da fotoperformance. Também destaco as mitológicas pedaladas do artista alemão Joseph Beuys, rumo as suas exposições e os espetáculos da Cia. brasileira Deborah Colker que, no balé *Velox* (1995), conectam a dança a escalada. Mais recentemente o artista brasileiro André Severo, na sua pesquisa *Deriva de Sentidos* (2007), passa a inscrever e pensar seu corpo na matéria da paisagem, através do exercício físico de suas corridas, assim como os mineiros Ariel Ferreira e Paulo Nazareth. O primeiro imprime os passos de suas caminhadas em *Se Correr, Se Ficar* (2003-2005), enquanto o segundo, na performance *Notícias da América* (2011-2012), caminha descalço da comunidade do Palmital até Nova Iorque, nos Estados Unidos, carregando a poeira do percurso em seus pés, para lavá-los no Rio Hudson. Temos, também, a artista brasileira Elen Braga, que no seu trabalho *Levantamento de Peso com a Cabeça* (2014), experimenta os limites do uso do corpo na arte ao exercitar-se em uma atividade com alto risco de lesões físicas. Dois exemplos que ainda podemos destacar nesta empreitada são o do artista argentino Diego Melero e do artista mineiro Froiid. Ambos se apropriam de estratégias esportivas para concretizar um fazer na arte. O primeiro com a proposta: *Al Gimnasio con Platón*, que há mais de trinta anos vêm mantendo uma classe na qual exercícios físicos se intercalam com discussões de política, sociologia e artes e o segundo com *MAPA:/3 – COPA DO MUNDO 2014 – o Grande Jogo*, reconstruindo a proposta da década de 1960, do situacionista dinamarquês Asger Jorn, de criar um jogo chamado Futebol de 3 lados².

Segundo o pesquisador inglês Jens Hoffmann e a performer americana Joan Jonas,

a palavra ‘performance’ parece hoje em dia estar na boca de todos. Ela é usada em uma ampla variedade de campos do conhecimento no mundo contemporâneo, que variam desde: economia, negócios, tecnologia, ciência e medicina, até arte, cultura popular, *esportes*, política e meio acadêmico. (HOFFMANN; JONAS, 2012, p. 14, grifo nosso).

No trecho notamos que a aproximação entre a palavra performance, tanto na arte quanto no esporte, tal qual em outros campos é algo desde sempre destacado e conhecido, mas a proposta desta pesquisa é ir além da questão semântica e apontar o esporte como meio de se fazer arte. Para tanto, basearei essa discussão nas pesquisas do historiador brasileiro Victor Andrade (2005), que aponta o esporte enquanto arte através de um referencial histórico e de uma genealogia teórica dos pesquisadores que dantes se debruçaram sobre o tema. Cito, ainda, uma observação feita por um corredor, a qual ajudou a repensar o ato artístico, pois ao passar várias vezes por mim, enquanto executava a ação *Vestígios*, comentou: “enquanto subo e desço correndo esse morro você sobe agachando, da maneira de uma oferenda!” Essas palavras foram um presente que uniu, na percepção do ritual religioso, também o da arte e o do esporte, a partir delas notei que as ações esportivas e artísticas se entrelaçavam nesse ritual físico, seguindo preceitos que têm o corpo um forma de presença constante com a qual é possível atravessar o esporte com a arte e a arte pelo esporte.

Sobre a questão acima, as pesquisas sobre esporte e arte, realizadas pelo pesquisador Victor Andrade, apresentadas no livro *Esporte, Lazer e Artes Plásticas: diálogos* (2009) e no artigo: *Esporte Como Uma Forma de Arte: diálogos entre (duas?) linguagens* (2005), serão de grande importância. Destaco que as perspectivas históricas e teóricas presentes no artigo, apontam a espetacularização do esporte, a partir de estudos tais quais o do sociólogo francês Pierre Bourdieu (1993) e, ao partir das propostas do filósofo alemão Wolfgang Iser (2001) e das do britânico Lawrence Gordon Graham (1997), nos dão um caminho, dentro

apresentar as imagens. Caso queiram se inteirar mais sobre, contatar via e-mail: flaviocro1@gmail.com ou acessar os links das referências.

das perspectivas do “jogo” de transformação e dissolução das fronteiras da arte contemporânea, para construir essa possibilidade de pensar no esporte enquanto arte, não só como tema.

BIBLIOGRAFIA

- BOURDIEU, Pierre. Como é possível ser esportivo? In: *Questões de sociologia*. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983.
- COHEN, Renato. *Performance como Linguagem: criação de um tempo-espço de experimentação*. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- CRIMP, Douglas. *Sobre as ruínas do museu*. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- DELEUZE, Gilles. *Diferença e repetição*. Trad. Luiz Orlandi, Roberto Machado. São Paulo: Graal, 2006.
- DELORY-MOMBERGER, Christine. *A condição biográfica: ensaios sobre a narrativa de si na modernidade avançada*. Trad. Carlos Galvão Braga, Maria da Conceição Passegi, Nelson Patriota. Natal: EDUFRN, 2012.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. Trad. Paulo Neves. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2010.
- GLUSBERG, Jorge. *A Arte da Performance*. Trad. Renato Cohen. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- GRAHAM, Gordon. *Filosofia das artes*. Lisboa: Edições 70, 1997.
- HOFFMANN, Jens; JONAS, Joan. *Sobre performance (e outras complicações)*. In: *¿Hay en Portugués?* Florianópolis: UESC/PP-GAV, 2012. v. 2.
- MELO, Victor Andrade de. *Esporte Como Uma Forma de Arte: diálogos entre (duas?) linguagens*. In: *Movimento* (Porto Alegre), Porto Alegre, v. 11, n.2, p. 111-310, 2005.
- MELO, Victor Andrade de. *Esporte, Lazer e Artes Plásticas: diálogos*. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009.
- NIETZSCHE, Friedrich. *A Gaia Ciência*. São Paulo: Editora Escala, 2013.
- SEVERO, André. *Deriva de Sentidos*. 2007. Dissertação (Mestrado em: Poéticas Visuais) – Instituto de Artes, UFRGS. Porto Alegre. 2007.
- WELSCH, Wolfgang. *Esporte – visto esteticamente e mesmo como arte?* In: ROSEFIELD, Denis (org.). *Ética e Estética*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

WEB-SITES

- AFONSO, Eva. Desafios... Resposta – Jackson Pollock. *Pintar a óleo*. 7 de out. 2012. Disponível em: <https://is.gd/oZJCTM>. Acesso em 11/12/2019.
- BEUYS, Joseph. Is It About a Bicycle? *TATE*. Disponível em: <https://is.gd/4tbrQ6>. Acesso em 11/12/2019.
- BRAGA, Elen. Levantamento de Peso com a Cabeça. *Elen Braga*. 31 jul. 2018. Disponível em: <https://is.gd/AORKbb>. Acesso em 29/03/2018.
- FERREIRA, Ariel. Se Correr, Se Ficar. *Ariel Ferreira*. 1 jul. 2013. Disponível em: <https://is.gd/7miXL3>. Acesso em 11/12/2019.
- FROIID. MAPA:/ 3 – COPA DO MUNDO 2014 – o Grande Jogo. *Froiid*. Disponível em: <https://is.gd/mUxOUy>. Acesso em 11/12/2019.
- GOBBI, Nelson. Flávio de Carvalho. *O Globo*. 14 de agosto de 2019. Disponível em: <https://is.gd/luSV5J>. Acesso em 11/12/2019.
- COLKER, Deborah. Velox. *Companhia de Dança Deborah Colker*. Disponível em: <https://is.gd/qwCSCx>. Acesso em 11/12/2019.
- DORFMAN, Melina. Diego Melero. *Artistas y Experiencias*. 26 mai. 2010. Disponível em: <https://is.gd/OU5iMs>. Acesso em 11/12/2019.
- MENDES-WOOD. Paulo Nazareth. Mendes Wood DM. Disponível em: <https://is.gd/xSECJ9>. Acesso em 28/09/2021.
- PARIZOTTO, Jéssica. Yves Klein: o vazio em cada um. *Obvious*. Disponível em: <https://is.gd/5b6hCF>. Acesso em 11/12/2019.
- Paulo Nazareth. *Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras*. 29 ago. 2016. São Paulo. Disponível em: <https://is.gd/DZ9AgJ>. Acesso em: 07/01/2021.
- SEVERO, André. Propriocepção. *André Severo*. 2007. Disponível em: <https://is.gd/Ga-4FUJ>. Acesso em 11/12/2019.

ORGANIZAÇÃO DA PUBLICAÇÃO

Jorge Soledar
Rosemeri Conceição
Mirela Luz

REVISORA/ES

Lucas Cavalcanti
Mirela Luz
Paulo Holanda
Rosemeri Conceição

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

Jorge Soledar

COMITÊ CURATORIAL

João Paulo Ovídio
Lorraine Mendes
Lucas Cavalcanti
Rosemeri Conceição

COMITÊ DE COMUNICAÇÃO

Ellen Bento Alves
Helena Eilers
Henrique Guimarães
Kelly San
Marina Lopes
Mirela Luz
Paulo Holanda
Thiago Fernandes
Thomas Dietz

DESIGN GRÁFICO

Alessandro Paiva
Ana Carolina Soares
André Arçari
Jessica Kloosterman

COMITÊ CIENTÍFICO

Alex Tso
Carolina Cerqueira
Clara Habib
Dinah de Oliveira
Guilherme Marcondes
Guto Nóbrega
Igor de Moraes Simões
Jorge Vasconcellos
Julie Brasil
Rogéria de Ipanema
Silvia Borges
Tálcison Melo

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS (PPGAV/UFRJ)

Prof. Dr. Ivair Reinaldim

APOIO

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
DA PUBLICAÇÃO

Julia Pinto

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

SOLENDAR, Jorge, CONCEIÇÃO, Rosemeri, LUZ, Mirela (org.)

QuebraQuina, 2021. Rio de Janeiro, Encontro dos Alunos do Programa
de Pós -Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

ISBN 978-65-86974-44-7

Índice para catálogo sistemático

I. Transbordar II. Conjuguar III. Revisar

EDITORA CIRCUITO

Rua Buarque de Macedo 15, ap 402

Flamengo

22220-030 Rio de Janeiro – RJ

editoracircuito.com.br

 /editoracircuito

editoracircuito.com.br

ISBN 978-65-86974-44-7

